

ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Юлдашева Саодат Арислановна
Буриходжаева Малохат Собитовна
Тураев Диёрбек Ўктамович

Аннотация: в статье даны пути положительных сдвигов в техническом уровне производства, а также рекомендации по улучшению инвестиционно-инновационных взаимоотношений различного рода компаний на рынке, раскрыта необходимость создания и последовательной реализации инновационно-инвестиционного механизма.

Ключевые слова: инвестиционная активность, налоговая политика, ресурсы, финансирование, стратегия, инновации, механизм.

Annotation: the article gives the ways of positive changes in the technical level of production, as well as recommendations for improving the investment and innovation relationships of various companies in the market, reveals the need to create and consistently implement an innovation and investment mechanism.

Key words: investment activity, tax policy, resources, financing, strategy, innovation, mechanism.

В современных условиях инвестиционная политика должна быть нацелена на интенсивное воспроизводство, предполагающее создание условий для рационального обновления действующего производственного аппарата на основе внедрения наиболее прогрессивных видов техники и технологий, современных методов организации и управления. В промышленности страны ведущее место должны занять наукоемкие отрасли, конкурентоспособные, высокотехнологичные и экологически чистые производства. В настоящее время при сложившемся соотношении затрат (58%; 32%) на строительно-монтажные работы и на приобретение оборудования решение данного вопроса представляется весьма затруднительным. Только при резком увеличении доли инвестиций, вложенных в приобретение оборудования, станут возможными

существенные положительные сдвиги в техническом уровне производства, а значит, и улучшение качественных характеристик выпускаемой продукции.

В этих условиях требуется заметная активизация инвестиционного процесса, от успешного осуществления которого во многом зависит действенность создаваемого экономического механизма и особенно наращивание производственного потенциала республики.

В свою очередь, повышение инвестиционной активности и ускорение структурной перестройки экономики всецело зависит от объемов и сроков накопления инвестиционных ресурсов, формируемых на основе разумной бюджетной, налоговой, амортизационной и кредитной политики. Кроме того, следует шире привлекать нетрадиционные источники финансирования, среди которых иностранные инвестиции, валютные займы и кредиты, использование лизинга и франчайзинга.

Наиболее ценным моментом в инвестиционно-инновационных взаимоотношениях различного рода компаний на рынке, в условиях риска и неопределенности последнего, выступает перевод представленных выше теоретических рассуждений на практическую основу. При этом особой значимостью обладает профессиональность руководящего состава, то есть его способность внедрить инвестиционно-инновационные отношения в конкретные действия фирмы на рынке. Кроме того, практический опыт взаимоотношений на рынке с применением такого рода тактического проектирования и планирования деятельности фирмы, помогает в данном случае создать инновационно-инвестиционный механизм, проявив его в конкретной форме для каждой конкретно взятой организации. Причем, такая формализация инновационно-инвестиционного механизма позволила бы как фирме, так и всему рынку в целом, более жестко планировать необходимость собственных действий на рынке, одновременно отслеживая их качество.

Таким образом, мы подошли к необходимости создания и последовательной реализации инновационно-инвестиционного механизма,

отвечающего новым экономическим и социально-политическим реалиям, а также обеспечивающего крупномасштабный приток капитала для модернизации производства. Одним из существенных элементов данного механизма является организационно-экономический момент.

Для реализации любого проекта, а тем более совокупности проектов инвестиционной программы, нужны целевые структуры, которые могли бы максимально качественно осуществлять тактическое планирование деятельности страховых организаций на инновационно-инвестиционном рынке. Их характер, выбор наиболее подходящих форм зависит от уровня новизны и масштабности проекта. Иногда за его выполнение могут взяться уже существующие организации или выделяемые в их составе целевые структуры. Но целесообразнее было бы создавать под каждый проект особо специализированную структуру. Это может быть малое предприятие, акционерное общество, совместное предприятие и т. д.

Если реализуется группа взаимосвязанных проектов или целевая инвестиционная программа, требующая крупных вложений на длительный срок и объединяющая усилия десятков, а то и сотен предприятий, банков, фондов, то возникает необходимость в формировании координирующих структур более высокого уровня, которые, в свою очередь, могут включать несколько объединений по подпрограммам или блокам проектов. Наиболее подходящими формами таких координирующих структур, не лишаящих самостоятельности добровольно объединяющих часть своих функций и средств первичных звеньев, могут быть финансово-промышленные группы, консорциумы или холдинги.

Не менее важно следующее. Опыт показал, что полагаться на государственные организации рискованно, они недостаточно адаптированы к рынку. Поэтому эффективнее ориентироваться на более инициативные, гибкие и ответственные частные организации, акционерные общества, холдинги и консорциумы (в которых могут принимать участие и

госпредприятия), независимые компании с участием иностранного партнера, принимающего на себя основное бремя работ по маркетингу, обеспечению конкурентоспособности реализуемой по проекту продукции, а также услуги по страхованию данной деятельности.

Эффективность и жизнеспособность инвестиционного проекта во многом зависят от обоснованности цен. Общеизвестно, что в начале жизненного цикла, на стадии освоения новых изделий (особенно реализующих базисные инновации) уровень издержек высок, а надежность изделия, отработанность конструкции обычно еще недостаточны. Риск технологического прорыва используют не только изготовители, но и первые потребители принципиально новых изделий. Если не компенсировать эти издержки потребителю и попытаться покрывать повышенные затраты производителя с помощью высокой цены, новый товар может быть обречен на отторжение рынком, его не станут покупать. Поэтому наиболее дальновидные фирмы на Западе, работающие с базисными инновациями, продают первые партии изделий по цене ниже издержек, предоставляют разнообразные скидки и гарантии, с тем чтобы с помощью такой “платы за вхождение на рынок” сформировать достаточный спрос, расширить производство, снизить издержки и компенсировать дополнительной прибылью первоначальные убытки. Необходимо также своевременно и ощутимо снижать цены на новые изделия, не скупясь на рекламу, чтобы расширять рамки рынка и увеличивать массу прибыли.

Таким образом, создание эффективного инновационно-инвестиционного механизма не просто необходимо, оно неотложно. И начинать нужно не только сверху, с формирования федеральной инвестиционной программы и разработки мер по ее реализации, но и снизу, с отбора и быстрого воплощения в жизнь конкретных инвестиционных проектов и региональных программ, с координацией усилий дееспособности агентов и инновационно-инвестиционного рынка.

Иностранный капитал, органично соединяясь с национальными ресурсами, создает высокий интегральный эффект на основе применения прогрессивных технологий, повышения квалификации работников и активизации использования местных производственных ресурсов.

Используя иностранный капитал, любая страна тем не менее стремится развивать свою экономику как независимую. Таким образом, существует известное противоречие в этой ситуации: как совместить самостоятельность национальной экономики с условиями привлечения иностранных инвестиций. Решение этой проблемы становится возможным при задействовании целого спектра внешнеэкономических отношений и, как показывает опыт, при рациональном, взвешенном подходе, учитывающем обоюдные интересы.

Использованная литература:

1. Юлдашева, Саодат Арислановна, Бобур Бахтиёрович Гиёсидинов, and Одил Бурибоевич Эгамбердиев. "ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ." *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE* 1.6 (2022): 118-123.
2. Юлдашева, Саодат Арислановна, Бобур Бахтиёрович Гиёсидинов, and Одил Бурибоевич Эгамбердиев. "ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ СФЕРЫ." *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE* 1.6 (2022): 133-137.
3. Юлдашева, Саодат Арислановна, Бобур Бахтиёрович Гиёсидинов, and Одил Бурибоевич Эгамбердиев. "АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ." *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE* 1.6 (2022): 102-107.
4. Юлдашева, Саодат Арислановна, Сайфулла Муминович Арсланбеков, and Бобур Бахтиёрович Гиёсидинов. "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ." *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE* 1.6 (2022): 108-113.